

RESUMO EXPANDIDO

INTEGRAÇÃO DAS TEORIAS DE PIAGET E VYGOTSKY NA EDUCAÇÃO: PROJETOS PEDAGÓGICOS E GESTÃO ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.10116814

Danielli da Silva Frederichi

Licenciatura em Pedagogia - FINAV;

Licenciatura em Artes - Faveni;

Pós graduação em Educação Psicomotora - Faesi;

Pós graduação em Educação Especial - Unina;

frederichidanielli3@gmail.com

Elisângela dos Santos

Licenciatura em Língua Portuguesa, Literatura e Inglês - FINAV;

Licenciatura em Pedagogia - Faculdade Ibra;

Pós graduação em Produção textual - Faveni;

Pós graduação em Português e Literatura - Faveni;

dossantose06@gmail.com

Ester Lopes Cordeiro Barbosa

Licenciatura em Pedagogia- Anhanguera - UNIDERP;

Pós graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais - Uniasselvi;

Pós graduação em Educação Especial Inclusiva - Uniasselvi;

Pós graduação em Psicologia da Educação - Faculdade Focus;

ester.lopes.b@gmail.com

Lilian Cristina Gimenes Pucker

Licenciatura plena em Educação Física - FIFASUL;

Licenciatura em Pedagógica - FCE- Faculdade Campos Elíseos;

Pós graduação em Educação Infantil - FCE- Faculdade Campos Elíseos;

liliancgpucker@gmail.com

Milton de Lima Ortega

Licenciatura em Pedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Licenciatura em Artes Visuais - FCE- Faculdade Campos Elíseos;
Pós graduação em Educação Infantil, Séries Iniciais do Ensino Fundamental com
Ênfase em Alfabetização - IESF;
Pós Graduação em Educação Especial Inclusiva Aplicada a Educação Básica -IESF;
miltondelimaortega@hotmail.com

Raiane de Almeida Souza

Licenciatura em Pedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Licenciatura em Educação Física - FCE- Faculdade Campos Elíseos;
Pós graduação em Psicopedagogia - Faveni;
Pós graduação em Educação Matemática – FCE - Faculdade Campos Elíseos;
rmmoveisplanejadosnavirai@gmail.com

Rosana Pereira Gomes

Licenciatura em Pedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Pós graduação em Psicopedagogia - ANHANGUERA/UNIDERP;
Pós graduação em Educação Infantil - Intervalle;
Pós graduação em Educação especial Inclusiva - Intervalle,
rosanapgomes2@gmail.com

Rosimeire Antunes De Souza

Licenciatura Em Pedagogia - FIAR;
Pós graduação em Educação Especial E Inclusão - ANAEC;
Pós graduação em Neuropsicopedagogia Institucional Inclusa, Orientação e
Supervisão Escolar - UNIBF;
Pós graduação em Neuropsicopedagogia Clínica - FAVENI;
rosiantunes2930@gmail.com

Sirlene Teixeira da Silva

Licenciatura em Pedagogia - Anhanguera- UNIDERP;
Licenciatura em Ciências Biológicas - Fiar;

Pós graduação em Educação Especial e Inclusão - ANAEC;
Pós graduação em Educação Infantil, Séries Iniciais - ANAEC;
Pós graduação em Docência em Ciências Biológicas - Facuminas;
Pós graduação em Neuropsicopedagogia - Facuminas;
sirleneteixeira2014@gmail.com

Tamires Costa de Paula

Licenciatura plena em Pedagogia - FACINOR
Pós graduação em Filosofia, Sociologia e Ensino Religioso - Faculdade de Ensino
Superior Dom Bosco;
Pós graduação em Educação Infantil e Séries Iniciais com Ênfase em
Psicomotricidade - FAESI;
Pós graduação em: Arte e Ludicidade na Educação Infantil e Ensino Fundamental-
ANAEC;
tamirescostapaula2015@gmail.com

INTRODUÇÃO

A integração das teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky na educação tem sido um tópico relevante e desafiador no campo pedagógico. Piaget, conhecido por seu foco no desenvolvimento cognitivo, afirmou que as crianças constroem ativamente o conhecimento por meio de suas experiências. Vygotsky, por outro lado, destacou a importância da interação social e da zona de desenvolvimento proximal (ZDP) no processo de aprendizagem. À medida que essas teorias são consideradas no contexto dos projetos pedagógicos e da gestão escolar, emergem oportunidades e desafios que exigem investigação aprofundada.

Em consonância com a pesquisa de Tudge e Winterhoff (1993), apesar de que as teorias de Piaget e Vygotsky fornecem alicerces sólidos para abordagens pedagógicas inovadoras, estimulando o pensamento crítico e a aprendizagem colaborativa, no entanto, a aplicação prática dessas teorias requer uma compreensão cuidadosa de como integrar o desenvolvimento cognitivo individual com o contexto social da sala de aula.

Conforme Maranhão (2013), a verdadeira essência está na sinergia entre Piaget e Vygotsky, incorporando a construção individual do conhecimento e a orientação social na educação."

Neste contexto, a presente pesquisa se propõe a explorar como as teorias de Piaget e Vygotsky podem ser integradas de maneira eficaz na educação, com foco em projetos pedagógicos e gestão escolar. A combinação das abordagens teóricas com a aplicação prática permitirá uma compreensão mais completa de como essas teorias podem aprimorar a educação e o ambiente escolar, promovendo a aprendizagem significativa e inclusiva.

METODOLOGIA

A presente pesquisa busca investigar a integração das teorias de Jean Piaget e Lev Vygotsky na educação, com foco em projetos pedagógicos e gestão escolar. Para atingir esse objetivo, optamos por adotar uma abordagem metodológica que combina a revisão de literatura e a pesquisa-ação. Essa escolha metodológica nos permite explorar o conhecimento existente nas teorias de Piaget e Vygotsky por meio da revisão de literatura, bem como nos envolver ativamente na prática educacional, colaborando com educadores, gestores e alunos em contextos reais.

RESULTADOS

A visão de Jean Piaget e Lev Vygotsky desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de abordagens pedagógicas e na gestão escolar, teorias de Piaget e Vygotsky têm sido fundamentais na moldagem de práticas pedagógicas inovadoras e no desenvolvimento de estratégias de gestão escolar eficazes.

Piaget enfatizou a importância do desenvolvimento cognitivo na educação. Ele argumentou que as crianças passam por estágios sequenciais de desenvolvimento, nos quais constroem ativamente o conhecimento por meio da assimilação e acomodação.

No contexto de projetos pedagógicos, a abordagem piagetiana implica que os projetos pedagógicos devem permitir que as crianças participem ativamente da construção do conhecimento, desafiando suas habilidades cognitivas em cada estágio

de desenvolvimento, focando no aprendizado ativo, e na resolução de problemas, adaptados ao nível de desenvolvimento o planejamento pedagógico deve levar em consideração o estágio de desenvolvimento cognitivo de cada aluno, proporcionando desafios apropriados.

Conforme Piaget (1972), "o desenvolvimento cognitivo das crianças ocorre por meio de processos de adaptação, assimilação e acomodação, onde o aprendizado ativo desempenha um papel central."

Vygotsky enfatiza a importância do contexto social e da interação na aprendizagem. Sua teoria destaca que a zona de desenvolvimento proximal (ZDP) é a distância entre o que uma criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com ajuda. No contexto de projetos pedagógicos e gestão escolar, a abordagem vygotskiana implica que projetos pedagógicos devem promover a colaboração entre os alunos, permitindo que eles trabalhem juntos para resolver desafios, aproveitando a ZDP, promovendo o aprendizado colaborativo.

Os professores desempenham um papel fundamental na gestão escolar, identificando a ZDP dos alunos e oferecendo suporte individualizado, considerando o ambiente escolar, considerar a cultura e o contexto dos alunos, criando um espaço inclusivo e culturalmente sensível.

De acordo com Vygotsky (1978), "a aprendizagem ocorre principalmente por meio de interações sociais, onde a zona de desenvolvimento proximal é um conceito-chave para compreender como os alunos podem progredir com o suporte apropriado."

Para criar projetos pedagógicos eficazes e estabelecer uma gestão escolar bem-sucedida, é essencial integrar as abordagens de Piaget e Vygotsky, isso envolve personalização do ensino, os projetos pedagógicos devem ser adaptados ao estágio de desenvolvimento de cada aluno, permitindo a construção ativa do conhecimento, a gestão escolar deve promover um ambiente que estimule a interação entre os alunos, incentivando a aprendizagem colaborativa, a formação dos professores deve incluir a compreensão das teorias de Piaget e Vygotsky, capacitando-os para planejar e executar projetos pedagógicos eficazes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A visão de Piaget enfatiza o desenvolvimento cognitivo individual, enquanto Vygotsky destaca a importância da interação social na aprendizagem. A combinação dessas perspectivas pode informar projetos pedagógicos e gestão escolar mais eficaz, promovendo a aprendizagem ativa, a colaboração e o apoio individualizado. Ao integrar essas abordagens, as escolas podem criar ambientes educacionais mais inclusivos e centrados no aluno, respaldados pela pesquisa acadêmica, aprimorando o desenvolvimento cognitivo e a aprendizagem social dos alunos.

A integração das teorias de Piaget e Vygotsky na educação é crucial para proporcionar um ambiente de aprendizado que reconheça tanto o desenvolvimento cognitivo individual quanto a necessidade de interação social. Essa combinação enriquece projetos pedagógicos e a gestão escolar, promovendo uma abordagem inclusiva e centrada no aluno. A pesquisa acadêmica reforça a importância dessa integração, contribuindo para um desenvolvimento cognitivo mais sólido e uma aprendizagem social mais eficaz entre os alunos.

Palavras-chave: Piaget. Vygotsky. Integração teórica. Aprendizagem colaborativa.

REFERÊNCIAS

MARANHÃO, A. L.; RODRIGUES, G. R; GONÇALVES, S. S. Piaget e Vygotsky na formação de conceitos: perspectivas para prática. 2013.

PIAGET, Jean. A Práxis na Criança. Rio de Janeiro: Forense, 1972.

Tudge, J.R., & Winterhoff, P.A. Vygotsky, Piaget, and Bandura: Perspectives on the Relations between the Social World and Cognitive Development. *Human Development*. 1993

YIGOTSKY, L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. (Cole, Michael; John-Steiner, Vera; Scribner, Sylvia; Souberman, Ellen, eds.) Cambridge: Harvard University Press. 1978.